

Дата публикации: 12 апреля 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4500880](https://doi.org/10.5281/zenodo.4500880)

Исторические науки

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОСМОНАВТИКИ: ВОРОНЕЖСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Быковская Галина Алексеевна¹, Черных Владимир Дмитриевич²

¹Доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой философии и истории, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия

²Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры философии и истории, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия

Аннотация

В статье характеризуется история аэрокосмической отрасли России на современном ее этапе, выявляются критические точки развития КБХА (Воронеж), которое является одним из мировых лидеров двигателестроения для ракетных систем.

Ключевые слова: история науки и техники, аэрокосмическая отрасль, воронежское конструкторское бюро химавтоматики (КБХА), ракетостроение, ракетный двигатель.

I. ВВЕДЕНИЕ

Развитие космонавтики в Воронеже было важно составляющей всей промышленности ориентированной на оборону и безопасность государства. В данной статье приведены некоторые исторические факты о знаменательных событиях в авиакосмической отрасли. В честь 55-летия первого полета человека в космос в России был организован флешмоб «Подними голову». Ровно в два часа дня во многих городах России люди выпустили в небо воздушные шарики с портретом первого космонавта планеты. Около трех тысяч таких шаров взмыли в небо в Воронеже, который присоединился к флешмобу, а так же к интерактивной инсталляции «Гагаринский старт» [3]. Для Воронежа это мероприятие было делом чести, делом, имеющим серьезное воспитательное значение, ведь именно у нас был создан двигатель для легендарной ракеты-носителя «Восток», на которой совершил свой полет первопроходец космоса Ю. А. Гагарин.

Сразу после полета Юрия Гагарина в сознании людей возник некий «феномен Гагарина». На первой же встрече космонавта с журналистами американский корреспондент журнала «Фейт» Эдвардс польстил советским коллегам: «Черт бы вас, русских, побрал! Я могу допустить, что вы точно рассчитали свой космический корабль и космическую ракету. Но как вы смогли точно рассчитать человека? Как рассчитали своего несравненного Колумба Вселенной?... Красив. Умен. Мил. Обаятелен. Образован.

Спортсмен. Храбрец» [25]. По-прежнему и создавать, и пилотировать космические аппараты в мире могут только три страны: Россия, США, Китай [51]. Поэтому, в юбилейные дни 5 апреля 2011 года к МКС стартовал космический корабль «Юрий Гагарин».

В 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы объявить 12 апреля Днем полета человека в космос. До сих пор День космонавтики официально отмечали только в СССР и России. Отныне это – международный праздник. Предложение России объявить 12 апреля Международным днем полета человека в космос поддержали более 60 стран [29]. Почтовая служба ООН выпустила серию марок, посвященную этому событию. На одной из марок – портрет Гагарина, которого К. Акасака (Генеральный секретарь ООН по общественной информации) назвал «космическим Колумбом» [6].

Нам есть чем гордиться: первый спутник, первый человек в космосе, первая женщина-космонавт, первая космическая станция. Сегодня Россия не утратила статус передовой космической державы. В одном только 2010 г. в России был осуществлен 31 пуск ракет-носителей, т.е. 42% от всех пусков ракет, произведенных в мире. На орбиту выведено 26 отечественных и 20 зарубежных космических аппаратов [8].

Город Воронеж внес серьезный вклад в освоение космоса. Все запуски советских ракет производились при помощи воронежских двигателей [1]. Под руководством основателя КБХА Семена Ариевича Косберга были созданы ракетные двигатели, отправившие в космос Ю. Гагарина, автоматические станции к Луне, Венере и Марсу. Наш город – родина одного из первых космонавтов. 12 октября 1964 г. экипаж, состоявший из В. Комарова, Б. Егорова и уроженца Воронежа К. Феоктистова отправился в космос [4]. Так получилось, что полеты воронежских космонавтов Константина Феоктистова и Анатолия Филипченко объединены одной датой. Ровно через пять лет после Феоктистова, но тоже 12 октября в космос отправился А. Филипченко, впоследствии дважды Герой Советского Союза. Получился своего рода День воронежской космонавтики [46]. Оценивая состояние отечественной космонавтики, А.В. Филипченко говорил: «Космос уже стал работать на науку: например, производить, вернее, «выращивать» на орбите сверхчистые кристаллы, что для электроники является просто незаменимой вещью... Сверхчистые белки создавать в космосе для производства лекарств – ведь это же прорыв. В космических условиях можно делать то, что невозможно получить на земле, например сплав алюминия и железа... Космос и наблюдение с орбиты помогают в геологоразведке... Космические наработки успешно используются и в гражданской жизни: спутниковая связь, поиск судов, решение экологических проблем утилизации и переработки продуктов жизнедеятельности человека в замкнутом цикле» [30]. Отсюда актуальность и необходимость исследования космоплавания и человека в этой среде. Отсюда необходимость предлагаемого исследования.

Воронежские космические программы имеют долгую и славную историю. Между запуском первого искусственного спутника Земли и полетом Гагарина шла напряженная работа, первые успехи которой позволили вести речь о новых направлениях в освоении космоса. После выполнения программы «Луна» встал вопрос о запуске в космос человека. Программа полета готовилась тщательно, большое внимание уделялось безопасности космонавта: проводились пуски с животными, 25 марта 1961 г. был запущен корабль с манекеном «Иван Ивановичем» [23]. Многие космические раритеты сегодня за рубежом. Действующий макет «Бурана БТС-002» продан в музей в Германии. В 1993 году аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке пустил с молотка отчет Гагарина о полете. На том же аукционе продан тренировочный скафандр Ю. Гагарина [50]. Но капсула, в которой на корабле «Восток ЗКА-2» состоялся пробный полет собаки Звездочка и «Ивана Ивановича», вернулся в Россию. На аукционе, который состоялся в День космонавтики в 2001 г., ее приобрел уроженец Воронежа, российский бизнесмен Евгений Юрченко [48].

Научные статьи, монографии и диссертации на эту тему – не редкость. О первом космическом полете писал и сам Юрий Гагарин в своей книге «Дорога в космос», и его друзья и единомышленники [35]. Однако авторы были склонны изучить именно ту сторону библиографии, которая представлена в статьях и воспоминаниях тех, кто работал в сфере космонавтики, в сфере ракетостроения, стоял у ее истоков в России, а так же в статьях журналистов, строивших свои рассказы на прямых интервью с участниками событий.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе приведенного материала использовались такие методы научного исследования, как хронологический, диалектический, методы историзма и объективности.

Главной разработкой ОКБ С. Косберга стало создание кислородно-керосинового ЖРД-0109 для третьей ступени ракеты-носителя «Восток», которая обеспечила выход на орбиту всех первых советских космических кораблей [12]. «Поехали! Косберг сработал!». Говорят, именно эту фразу сказал Юрий Гагарин, когда включилась третья ступень ракетносителя «Восток» [28]. Это легенда. Историческим же фактом является встреча на следующий день после полета первого космонавта и конструктора С. Косберга, которому Гагарин подарил газету «Волжская коммуна» за 13 апреля 1961 года с сообщением ТАСС о полете и своим портретом, сделав лаконичную надпись «За третью ступень» и оставив на память один из первых автографов.

Днем рождения Конструкторского бюро химавтоматики г. Воронежа считается 13 октября 1941 года, когда КБ Московского авиационного карбюраторного завода было преобразовано в самостоятельную организацию и эвакуировано в новосибирский город Бердск. Там, на заводе № 296 разрабатывались моторные агрегаты к боевым самолетам СУ, ЛА, ТУ, которые придавали им скороподъемность, маневренность, дальность полета [11]. В итоге лучшие немецкие самолеты уступали советским.

Больше 70 лет назад КБ перебазировалось в Воронеж. В 2003 году предприятие отметило 100 лет со дня рождения своего основателя Семена Косберга.

Научной деятельностью Косберг стал заниматься в Центральном институте авиационного моторостроения. Начинал инженером – конструктором, а когда пришла война, был уже начальником исследовательского отдела по созданию Системы непосредственного впрыска топлива в головки цилиндров авиадвигателей (НВ). Горстка специалистов во главе с Косбергом в Бердске Новосибирской области должны были отработать этот агрегат и поставить его в авиатром. Косберг первым бросился в огонь ночного пожара, разгоревшегося неожиданно, – и спас техническую документацию, основу работы. Он привлек внимание к заводу «ФЭД», и его профинансировали для выпуска насосов НВ. За помощь фронту Семен Ариевич в годы войны был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и «Знаком почета».

В 1946 году ОКБ возвращается из эвакуации в Воронеж на механический завод, где выпускались авиационные поршневые двигатели и осваивалось производство агрегатов НВ. Позднее по инициативе Косберга в КБ стали делать агрегаты для воздушно-реактивных двигателей. Они же первыми занялись огневыми агрегатами - пусковыми стартерами. В качестве горючего использовали спирт, а окислителя – жидкий кислород. Но вскоре от спирта отказались, перешли на керосин.

С. Косберг был «человек – скорость», ему поручали выполнять важные дела в кратчайшие сроки. В 1951 году авиаконструктор Туполев отработывал тяжелый бомбардировщик, который должен был быть флагманом на воздушном параде в День авиации 18 августа. Командующим парадом был Василий Сталин. Но не все ладилось с отработкой авиадвигателя, а время поджимало. Туполев пригласил С. Косберга в качестве руководителя группы и А. Голубева как техника, дал ключ от кабинета, сказал: «Пока не отладите мотор, никуда отсюда не выйдете» и отобрал пропуск. Косберг только успел позвонить жене и сказать: «Мы сидим взаперти, но не за решеткой». Через пару дней все было готово. Конструкторов отпустили, а парад прошел безукоризненно [11]. Флагманский корабль с В.Сталиным на борту был первым тяжелым бомбардировщиком дальнего действия, показавший миру мощь советского государства.

10 февраля 1958 года Сергей Павлович Королев предложил главному конструктору ОКБ-154 работать вместе: делать двигатели для ракетно-космических систем, проектируемых в ОКБ-1 [34]. Началось совместное творчество двух великих инженеров, умноженное на безграничную преданность своему делу. Уже через 9 месяцев в ОКБ С. Косберга создается первый в мире кислородно-керосиновый жидкостно-реактивный двигатель 3-ей ступени ракеты, предназначенный для использования в условиях космического пространства. Он имел тягу в 5 тонн и мог разогнать аппарат до невиданной ранее второй скорости (11,2 км/сек.). С помощью таких двигателей в 1959-1962 годах впервые в истории осуществлялись запуски автоматических межпланетных станций (АМС) в сторону Луны, Венеры и Марса.

Наградой С. Косбергу за этот труд стала Ленинская премия. В секретном указе Президиума Верховного Совета СССР, подписанном сразу после полета Гагарина, С. А. Косберг – среди удостоенных звания Героя Социалистического Труда. Он был главным конструктором КБ с 1941 по 1965 годы. Семен Ариевич трагически погиб в автомобильной катастрофе. Но его идеи, память о нем живут в сердцах работников КБ до сих пор. Не случайно на обратной стороне Луны есть кратер имени Косберга.

В короткий срок КБХА добилось невероятных успехов. По поручению Королева был создан четырехкамерный двигатель тягой до двадцати тонн. Аналоги его, установленные на ракетах-носителях «Союз», до сих пор работают на российскую и международные космические программы и считаются одними из самых надежных в мире [32, 33].

Были двигатели для военных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-9 и Р-9А, которые находились на вооружении Советской армии более 20-ти лет!

Тяжелые автоматические спутники выводили на орбиту ракеты «Протон», вторые и третьи ступени которых также были оснащены ракетными двигателями, разработанными КБХА [16]. Еще один грандиозный проект советских лет – создание ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран» – не обошелся без участия КБХА: для второй ступени «Энергии» был разработан первый в стране кислородно-водородный двигатель тягой 200 тонн РД – 0120. Двигатель подтвердил свою работоспособность в ходе нескольких запусков «Энергии».

Всего в «КБ химавтоматики» было разработано около 60 образцов, 30 из которых доведено до серийного производства. В этом ряду особое место занимает ядерный ракетный двигатель РД-0410. С.П. Королев рассказывал, что о силовой атомной установке для ракет, предназначенных для полета к другим планетам, мечтал еще в 1945 году. Воронежские ракетостроители смогли найти способ использовать энергию атома для будущего покорения космического океана.

Ракетный двигатель разработки КБХА поднимался в небо СССР в 1987 году. Потом был долгий перерыв. Спустя почти 20 лет очередная разработка получила путевку в жизнь. За весь постсоветский период РД-0124 стал первым российским двигателем, установленным на отечественной ракете. Он позволил без ущерба весу полезной нагрузки перенести запуски ракеты «Союз 2-1Б» с Байконура на расположенный севернее космодром в Плесецке [15]. На Байконуре же грузоподъемность ракеты при запуске благодаря этому двигателю увеличивается на 1200 кг. В музее предприятия представлен ракетный двигатель РД-0110, который завершает вывод в космос всех пилотируемых отечественных кораблей [13].

Двигатель КБХА для космического комплекса «Буран-Энергия» и сегодня остается не имеющим себе равных по техническим характеристикам. Его главным конструктором является В. С. Рачук. Владимир Рачук имеет дипломы ВГАСУ и ВГТУ, инженер-механик, доктор технических наук, действительный член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, академик Российской инженерной академии, академик РАЕН. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники [42]. В 1993 г. Рачук был избран трудовым коллективом на должность генерального директора КБХА в сложной ситуации кризиса 90-х годов [19]. Была предложена долгосрочная программа действий, и в итоге сохранили уникальный интеллектуально-технический потенциал. Научно-исследовательские работы, сложные конструкторско-технологические задачи, рутинную производственную работу, строгое исполнение сроков отработки, организацию огневых испытаний на Урале, в Байконуре, в Подмоскowie, – все это умело замыкал на себе главный конструктор

при создании ракеты «Энергия».

Освоение двигателя, где многое делалось впервые в мире, происходило с привлечением огромного числа специалистов. Нередко случались споры. В. Рачук, проявляя завидное терпение, умел направить работу в нужное русло.

В 60-х годах XX в. будущий генеральный директор КБХА Рачук, тогда молодой конструктор, работал над созданием ядерного двигателя для космических ракет «дальнего действия», опередив время на полвека. Двигатель успешно прошёл испытания. Но смелое решение КБХА отложили, так как задача дальних космических экспедиций была не актуальна. Сегодня – да. Известно, что небольшой коллектив российских космонавтов в условиях, близких к космическим, проходил испытания на психологическую совместимость. Пока на Земле. Но КБХА уже занимается разработкой технологий для ядерной энергодвигательной установки, которая обеспечит полёты к дальним планетам. Символично, что проект доверен коллективу молодёжного КБ [27].

Сегодня в конструкторском бюро идут разработки двигателей нового поколения [38]. Агрегат АПС-6 создан по заказу нефтяников, является основой комплекса по гидравлическому разрыву пластов. Выпущенный в Воронеже агрегат для нефтяной промышленности – убедительное доказательство того, что российский военно-промышленный комплекс не погиб. На рубеже веков воронежские предприятия ВПК доказали, что они способны создавать не только космические ракеты, но и уникальные разработки гражданского назначения.

До сих пор у многих складывалось впечатление, что конверсия «по-русски» – это производство на современном оборудовании бытовых пустяков. Это не так. Нашей промышленности по плечу космический размах. Есть предпосылки к наращиванию объемов работ, в том числе, в рамках испытаний семейства перспективных ракет-носителей «Ангара», созданием которых занимается Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева. Не удивительно, что у воронежских конструкторов космических двигателей с 1961 года остается неизменным первый новогодний тост: «За космос!».

За успешный запуск Ю. Гагарина в космос 28 работников КБХА и 16 работников ВМЗ были представлены к государственным наградам. Главный конструктор Косберг был удостоен звания «Герой Социалистического Труда». Еще четверо работников КБХА получили ордена Ленина. Орден Ленина получил также директор ВМЗ И.И. Абрамов [10]. Воронежский механический завод участвовал и в других проектах: выходе в открытый космос Алексея Леонова, облете Луны возвращаемой автоматической станцией «Зонд», доставке на Землю лунного грунта, выводе в космос орбитальных станций «Салют», «Мир», международной космической станции [9].

Сегодня воронежские космические программы являются составными единицами международных программ: «Союз-Аполлон», «Вега», «Фобос», «Гермес», «Колумбус», «Темпо», «Иридиум», «Астра», «Панам-сат», «Инмарсат», «Экостар», «Хьюз», «Морской старт», МКС.

Направлений исследований на МКС множество. Об истории отечественной космобиологии в г. Воронеже рассказывает экспозиция музея Воронежской медицинской академии. Готовил ее известный ученый В. В. Антипов – один из первопроходцев радиобиологии. Ветеран Великой Отечественной войны, он поступил в мединститут в 1946 г. Всеволод Васильевич участвовал в создании препарата для снятия последствий облучения, который помог не только космонавтам, но и жертвам Чернобыльской катастрофы. Антипов привлек к космическим исследованиям 10 кафедр мединститута Воронежа. Здесь изучались вибрации и перегрузки при подъеме на орбиту, эффекты гравитации и ионизирующего излучения. Изыскания были засекречены. «В лицо» знали Лайку, Белку и Стрелку. В. Антипов, который готовил их к полету, дал подписку о неразглашении. Первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала советская собака-космонавт Лайка. Она была запущена в космос 3 ноября 1957 года на советском корабле «Спутник-2». Как и многие другие животные в космосе, собака погибла во время полёта: через 5-7 часов после старта она умерла от стресса и перегрева, хотя предполагалось, что она проживёт около недели.

После совершенствования космического корабля первыми вернулись на Землю невредимыми: Белка и Стрелка, совершившие суточный орбитальный космический полёт на корабле «Спутник-5». Старт состоялся 19 августа 1960 года, полёт продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Основной целью эксперимента по запуску второго космического корабля-спутника, было исследование влияния факторов космического полёта на организм животных и других биологических объектов (перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно), изучение действия космической радиации на животных и растительные организмы, на состояние их жизнедеятельности и наследственность. Во время полета Белки и Стрелки и согласно результатам, полученным после него, учеными были получены уникальные научные данные о влиянии факторов космического полета на физиологические, биохимические, генетические и цитологические системы животных (в том числе и млекопитающих) и растений. На основании этих данных было принято решение ограничить полет первого человека в космос минимальным количеством витков, так что Белка и Стрелка фактически определили одновитковый полет первого космонавта [47]. Поведение животных изучают для того, чтобы сделать более безопасным пребывание на орбите человека.

С 2000 до 2012 года более 850 воронежских двигателей успешно отработали при пусках ракет различного назначения. Начиная с 60-х годов XX века, двигатель РД-0110, задействованный в первом случае, обеспечил более 1700 успешных пусков, не было ни одной аварийной ситуации за всё время [2]. Однако последние годы стали для Российской космической отрасли, в том числе и для Воронежа противоречивыми. С сожалением приходится констатировать, что основные достижения относятся к прошлому. Ракета Р-7, установившая рекорд долговечности устаревает, «Энергия-Буран» – уничтожена, производственно-экспериментальная база РКТ приближается к исчерпанию ресурса, возраст кадрового контингента близок к пенсионному. Как итог такого положения дел: только пять из девятнадцати последних запущенных космических спутников вышли на расчетную орбиту. Ущерб от потери трех спутников ГЛОНАСС составил 4,3 млрд. рублей [26]. Оптимизм вселяет тот факт, что уникальный опыт специалистов РКТ позволяет лучше других анализировать нештатные и аварийные ситуации и делать соответствующие выводы.

Подобного анализа требуют нештатные ситуации и череда неудач в 2011-2015 годах [37, 41, 43]. Так, в феврале 2011 года не вышел на орбиту спутник «Гео-ИК2», в августе того же года – провал двух проектов «Экспресс-АМ» и «Прогресс М-12М» [40]. Вскоре после старта потеряли связь с «Фобос-Грунтом». Аппарат «Фобос-грунт», запущенный с Байконура в ночь на 9 ноября 2011 г., не долетел до спутника Марса: после отделения от ракеты-носителя на аппарате не включились воронежские двигатели, которые должны были вывести его на высокую опорную орбиту для старта к Марсу [31]. Затем – неудача с запуском телекоммуникационного спутника двойного назначения «Меридиан». Спутник связи «Меридиан» и разгонный блок «Фрегат» упали через семь минут после старта ракеты с космодрома «Плесецк» [26]. При этом, на третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2-1б» был установлен жидкостный ракетный двигатель РД-0124 разработки Воронежского конструкторского бюро химавтоматики, прошедшего приемку государственной межведомственной комиссии (Первый отечественный жидкостный ракетный двигатель, разработанный в постсоветский период) [24]. Неудачей закончился пуск ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс М-12М»: аварийно отключились двигатели третьей ступени (двигательная установка третьей ступени «Союза-У» была сделана на Воронежском механическом заводе) [41].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам неудачных пусков работала специально созданная комиссия. В 2012 году Воронежскую область посетил заместитель председателя правительства РФ Д. Rogozin [7]. Это было связано с рядом неудач в пусках российских спутников и грузовых космических кораблей.

Главной целью приезда вице-премьера РФ стало посещение ОАО КБХА – одного из лидеров мирового ракетного двигателестроения.

На испытательном комплексе ему продемонстрировали огневое испытание жидкостного ракетного двигателя РД-0110, который эксплуатируется в составе третьей ступени ракеты-носителя «Союз». Позднее, двигатель прошел дефектацию – тщательную проверку на отсутствие дефектов, только после этого было принято решение о передаче остальных двигателей из партии основному заказчику – изготовителю ракеты. В том же году глава Роскосмоса В. Поповкин признал «тот факт, что отрасль находится в кризисе, и самое больное звено – область двигателестроения». Причинами такого состояния были названы: старение фондов, необходимость модернизации (1), потеря кадрового потенциала (2), малая загруженность (около 33%) космических предприятий (3), отсюда необходимость укрупнения предприятий, избавление от нерентабельных, совершенствование контроля за качеством производимых изделий, целевое финансирование отрасли. На нужды космической отрасли было запланировано ежегодное выделение 150-200 млрд. рублей [7].

В 2015 году генеральный директор Воронежского ОАО КБХА Владимир Рачук покинул свой пост. Об отставке гендиректора глава Роскосмоса Игорь Комаров рассказал на Петербургском экономическом форуме, связав майскую аварию 2015 года ракеты-носителя «Протон-М» с работой КБХА. 16 мая 2015 года «Протон-М», выведший на орбиту мексиканский космический аппарат связи «MexSat-1», взорвался в атмосфере [39]. Роскосмос объяснил аварию неполадками в рулевом двигателе третьей ступени, вызванными конструктивными недостатками. Главным конструктором КБХА был назначен Виктор Горохов, проработавший в КБХА 39 лет [17]. Кроме того, были предприняты организационные меры по оптимизации работы предприятия.

Предпринятые меры дали результат. КБХА, с целью удовлетворения потребности заказчиков (Ракетно-космический центр прогресс и государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева), организовал более тесную кооперацию производственных процессов с Воронежским механическим заводом и укрепил ряд производственных участков высококвалифицированными кадрами. В 2016 году предполагалось увеличить в полтора раза по сравнению с 2015 годом производство ракетных двигателей 14Д23/РД0124А [18]. Двигатели предназначены для использования в составе ракет-носителей семейств «Союз-2» и «Ангара».

Отметим, что КБХА получило государственную поддержку. В 2015 году в рамках госпрограммы «Космическая промышленность России на 2013-2020 годы» из федерального бюджета предприятию было выделено свыше миллиарда рублей. По данным пресс-службы Воронежстата, основным источником финансирования научных исследований и разработок в Воронежской области явились средства государства (57%), около четверти затрат составили средства предпринимательского сектора, из зарубежных источников поступило 3% внутренних затрат [21].

Используя указанные возможности, КБХА развернул серьезную работу на нескольких направлениях: воронежские конструкторы создали двигатели для космических ракет нового поколения. Так, идут работы над кислородно-водородным двигателем 146-Д (разгонный блок для «Ангары»). Начались перспективные разработки нового направления: создаются электроракетные двигатели. В отличие от жидкостных эти двигатели работают на иных принципах и создаются под задачи освоения дальнего космоса [49, С. 16]. Первые огневые испытания высокочастотного электроракетного двигателя прошли в Воронеже на специальном вакуумном стенде и подтвердили соответствие параметров двигателя характеристикам, заложенным в техническом задании. Реализация этого совместного проекта специалистов КБХА и Московского авиационного института заняла два года. Работы по созданию ионного двигателя для дальнего космоса были продолжены [20].

Как следствие, в 2016 году в числе работников ракетно-космической промышленности, удостоенных правительственной премии имени Юрия Гагарина, есть представители Воронежского конструкторского бюро химавтоматики из числа тех, кто выводит ракетно-космическую отрасль из критической ситуации. В число лауреатов вошел главный конструктор, доктор технических наук, профессор Виктор Горохов, вместе с группой коллег по отрасли: за разработку, испытание и эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-2».

Премии удостоен также начальник расчетного отдела научно-технического комплекса КБХА Сергей Чембарцев: за работу в области космической деятельности [22, с. 5].

Тем не менее, в январе 2017 года у Роскосмоса возникли вопросы к воронежским предприятиям космической отрасли. Тогда на ВМЗ были отозваны все двигатели 2 и 3 ступени ракет-носителей «Протон-М» в связи с технологическими проблемами, вскрывшимися в ходе огневых испытаний. При анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей вместо штатного использовался другой припой. Тогда же, в конце января было объявлено, что Воронежский механический завод будет передан в управление научно-производственному объединению «Энергомаш». Уже в 2015 под управление «Энергомаша» перешло и КБХА [5].

Итогом совместной деятельности тружеников ракетно-космической отрасли России стал первый запуск ракеты «Союз-2.1а» с нового космодрома «Восточный», находящегося в Амурской области. Она успешно вывела на орбиту 3 научных спутника. На третьей ступени ракеты установлен двигатель РД-10 производства КБХА. Именно он завершил вывод полезной нагрузки на опорную орбиту вокруг Земли [36; 39, с.6].

История отечественной космонавтики, инженерного и промышленного обеспечения даёт сегодня возможность вывести ряд закономерностей формирования и развития научных, творческих коллективов. Её изучение помогает определить приоритеты исследовательской деятельности в рамках заявленной темы, осознать необходимость овладения рядом общекультурных компетенций для решения проблем гуманитарной поддержки инженерного творчества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Быковская Г.А. Воронежский потенциал аэрокосмической отрасли / Г. А. Быковская // Гуманитарные науки в XXI веке: научный Интернет-журнал: Материалы международного научно-теоретического семинара «Российские региональные сообщества накануне великих потрясений: идеологические конструкты и культурные практики», 4 октября 2016. – Казань, 2016. – С.13-17.

Быковская Г.А. Российский космос в контексте истории / Г. А. Быковская // Управление движением и навигация летательных аппаратов: сборник науч. тр. Ч.2. – Самара, 2013. – С.128-132.

Воробьева С. И небо помнит гагаринский старт / С. Воробьева // Коммуна. Воронеж. – 2016. – 15 апреля.

Воронеж: от послевоенной разрухи через космос к развалу // За возрождение. Воронеж. – 2003. 30 декабря.

Воронежские Мехзавод и КБХА объединят производства в 2018 году // [Электронный ресурс] Код доступа: <https://news.mail.ru/politics/32473693/?frommail=1>: Источник roskosmos.ru

Всемирный Юрьев день // Сов. Россия. – 2011. 9 апреля.

Глава КБХА покинул пост после аварии «Протона» // Галерея Чижова. Воронеж. – 2015. – № 25 (537). – 30 июня. – С. 2.

Денисенко Д. Полет – нормальный / Д. Денисенко // Коммуна. Воронеж. – 2011. 9 июня.

Звездное призвание воронежского механического // Коммуна. Воронеж. – 2011. 9 апреля.

Звездные старты КБХА // Коммуна. – 2011. 12 апреля.

Зуева И. Первый / И. Зуева // Коммуна. Воронеж. – 2003. 14 октября.

Из воспоминаний конструкторов КБХА («Поехали!» к звездам) // За возрождение. – 2006. 10

апреля;

Кажикин А. Космонавт пришел в музей / А. Кажикин // Коммуна. – 2007. 1 февраля.

Кажикин А. Новая жизнь космического перевозчика / А. Кажикин // Коммуна. – 2007. 12 января.

Кажикин А. Новые ракеты готовятся к старту / А. Кажикин // Коммуна. – 2012. 12 апреля.

Кажикин А. Энергия будущего / А. Кажикин // Коммуна. Воронеж. – 2006. 11 апреля.

Казанов В. Взгляд в космическое завтра / В. Казанов // Коммуна. Воронеж. – 2012. – 2 февраля.

Казанов В., У КБХА – новый главный конструктор / В. Казанов, А. Хрусталева, Ю. Шамин // Коммуна. Воронеж. – 2015. – 10 ноября.

Карецкий А. Генеральный конструктор / А. Карецкий // Коммуна. Воронеж. 2001. 10 июля.

КБХА в 1,5 раза увеличит производство ракетных двигателей // «Новости@mail.ru». – [https://news.mail.ru/economics/24862977/] от 17.02.2016.

Кирьянова Т. Ближе к звездам / Т. Кирьянова // Галерея Чижова. Воронеж. – 2016. – № 2 (566). – 20-26 января. – С. 4.

Кирьянова Т. Двое воронежцев получают престижную правительственную премию имени Гагарина / Т. Кирьянова // Галерея Чижова. Воронеж. – 2016. – № 6 (510). – 17-23 февраля. – С. 5.

Космическая колыбель на «Сотбис» с молотка // Сов. Россия. – 2011. 12 апреля.

Космических лет человечества // Сов. Россия. – 2011. 14 апреля.

Круглов А. Космос знает себе цену / А. Круглов // Коммуна. Воронеж. – 2015. – 9 июля.

Легендарный старт // Сов. Россия: Отечественные записки. – 2011. 7 апреля. № 7 (229).

Лежанина Е. «Меридиан» не долетел до орбиты / Е. Лежанина // Коммуна. Воронеж. – 2011. – 27 декабря.

Лежанина Е. Мыслить на перспективу / Е. Лежанина // Коммуна. Воронеж. – 2011. 25 июня.

Манулиц Э. Поцелуй от женщин / Э. Манулиц // Коммуна. Воронеж. – 2011. 29 марта.

Новый праздник // Коммуна. Воронеж. – 2011. 9 апреля.

Он сказал: «Поехали!» // Сов. Россия. – 2011. 5 апреля.

Папуша А.И. Будем достойны Колумба Вселенной: некоторые противоречивые итоги полувековой истории космической эры / А.И. Папуша // Сов. Россия. – 2011. – 21 апреля.

Петров В. Космический холдинг и земные дела / В. Петров // Коммуна. Воронеж. – 2009. 22 августа.

Петропавловский В. Один дом у землян / В. Петропавловский // Коммуна. Воронеж. – 2001. 12 марта.

Покорители // За возрождение: Общественно-политическая газета. – Воронеж. 2007. № 1-2.

Порохня В. С. Гагарин и его время. Автобиографическая повесть о моем поколении / В. Порохня. – Смоленск: «Смядынь», 200 – 312 с.

Потенциал – уникальный // Коммуна. Воронеж. – 2009. 14 июля.

Птичкин С. На темной стороне Земли / С. Птичкин // Российская газета. – 2012. – 19 января. – С. 11.

Руденко В. Земные дела с космическим размахом / В. Руденко // Коммуна. Воронеж. – 2001. 19 мая.

Руденко Е. Воронежцы обеспечили выход страны в космос / Е. Руденко, Л. Старооскольский // Галерея Чижова. Воронеж. – 2016. – № 17 (581). – 4-10 мая. – С. 6.

Руководитель КБХА покидает пост // Коммуна. Воронеж. – 2015. – 23 июня.

Северный В. Марс не принял / В. Северный // Коммуна. Воронеж. – 2012. – 21 января.

Северный В. Некосмическая задача / В. Северный // Коммуна. Воронеж. – 2012. 12 января;
Валентинов В. Связь времён. Космос и флот // Коммуна. Воронеж. – 2012. 17 марта.

Северянин В. Неудачный запуск «Прогресса» / В.Северянин // Коммуна. Воронеж. – 2011. – 26 августа.

Соловьев А. Звездная миссия Воронежского механического / А. Соловьев // Коммуна. Воронеж. – 2009. 11 апреля.

Старых Н. В небо звездное посмотри / Н. Старых // Коммуна. Воронеж. – 2007. 1 января.

Столповская Н. Космическое совпадение / Н. Столповская // Коммуна. Воронеж. – 2009. 16 октября.

Ткачева Т. Белка, Стрелка и тараканы / Т. Ткачева // Российская газета. – 2008. 11 декабря.

Шилина А. Возвращение легенды / А. Шилина // Галерея Чижова. Воронеж. – 2018. №36. 12-18 сентября. С. 5.

Шоломова Н. От чертежа до металла / Н. Шоломова // Галерея Чижова. Воронеж. – 2014. – № 15 (476). – 16-22 апреля. – С. 16

Щеглова М. «Восток вернется домой» / М. Щеглова // Коммуна. Воронеж. – 2011. 19 апреля.

HISTORICAL ASPECTS OF COSMONAUTICS: VORONEZH SPACE PROGRAMS

Bykovskaya, Galina Alekseevna¹, Chernykh, Vladimir Dmitrievich²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Head Department of Philosophy and History, Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy and History, Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia

Abstract

The article describes the history of the aerospace industry in Russia at its present stage, identifies the critical points of development of the KBKhA (Voronezh), which is one of the world leaders in engine building for rocket systems.

Keywords: history of science and technology, aerospace industry, Voronezh Design Bureau of Chemical Automatics (KBKhA), rocketry, rocket engine.

REFERENCE LIST

Bykovskaya G. A. (2016) Voronezh potential Humanities in the twenty-first century: a scientific Internet-journal: *Materials of international scientific-theoretical seminar "Russian regional community on the eve of the great upheaval: the ideological constructs and cultural practices"*, on October 4, 2016. Pp. 13-17. (in Russ).

Bykovskaya G. A. (2013) Russian space in the context of the history. *Motion Control and navigation of aircraft: sbornik nauch. Tr. Part 2.* Pp. 128-132. (in Russ).

Vorobyova S. (2016) And the sky remembers Gagarin's start. *Kommuna. Voronezh.* April 15. (in Russ).

Voronezh: from post-war devastation through space to collapse. (2003) *Za vozrozhdenie. Voronezh.* December 30. (in Russ).

Voronezh Mekhzavod and KBHA will combine production in 2018 [Electronic resource] Access code: <https://news.mail.ru/politics/32473693/?frommail=1>: Source *roskosmos.ru* (in Russ).

The world is St. George's day. *Sov. Russia.* 2011. April 9. (in Russ).

The head of the KBHA left the post after the accident of "Proton" (2015) *Chizhov Gallery. Voronezh. № 25 (537).* 30 June. P. 2. (in Russ).

Denisenko D. (2011) Flight – normal. *Kommuna. Voronezh. June 9.* (in Russ).

Star vocation of the Voronezh mechanical. (2011) *Kommuna. Voronezh. April 9.* (in Russ).

Star starts KBHA. (2011) *Kommuna.* April 12. (in Russ).

Zueva I. (2003) The First. *Kommuna. Voronezh. October 14.* (in Russ).

- Chaikin A. (2007) the Astronaut went to the Museum. *Commun. February 1.* (in Russ).
- Chaikin A. (2007) A New life to the space of the carrier. *Commun. January 12.* (in Russ).
- Chaikin A. (2012) New missiles ready to start. *Commun. April 12.* (in Russ).
- Chaikin A. (2006) Energy of the future. *Commun. Voronezh. April 11.* (in Russ).
- Kazanov V. (2012) Vzgl'yad v kosmicheskoe zavtra [A look into the cosmic Tomorrow]. *Voronezh. February 2.* (in Russ).
- Karetsky A. (2001) General constructor. *Kommuna. Voronezh. July 10.* (in Russ).
- Kiryanova T. (2016) Closer to the stars. *Gallery of Chizhov. Voronezh. № 2 (566).* P. 4. (in Russ).
- Kiryanova T. (2016) Two Voronezh residents will receive the prestigious Gagarin Government Award. *Chizhov Gallery. Voronezh. № 6 (510).* 17-23 February. P. 5. (in Russ).
- Space cradle on "Sotheby's" with a hammer. (2011) *Sov. Russia. April 12.* (in Russ).
- Cosmic years of humanity. (2011) *Sov. Russia. April 14.* (in Russ).
- Kruglov A. (2015) Kosmos knows its price. *Kommuna. Voronezh. July 9.* (in Russ).
- Legendary start (2011) *Sov. Russia: Domestic notes. April 7. №. 7 (229).* (in Russ).
- Lezhanina E. (2011) "Meridian" did not reach the orbit. *Kommuna. Voronezh. December 27.* (in Russ).
- Lejania that is, to Think of the future. *Commun. Voronezh. June 25.* (in Russ).
- Manolis E. (2011) Kiss from women. *Commun. Voronezh. March 29.* (in Russ).
- New holiday. (2011) *Commune. Voronezh. April 9.* (in Russ).
- He said: "Let's go!". (2011) *Sov. Russia. April 5.* (in Russ).
- Papusha A. I. (2011) Let's be worthy of the Columbus of the Universe: some contradictory results of the half-century history of the space age. *Sov. Russia. April 21.* (in Russ).
- Petrov V. (2009) Kosmicheskij holdingov i zemnye delo [Space holding and Earth Affairs]. *Voronezh August 22.* (in Russ).
- Peter and Paul V. (2001) One house earthlings. *Commune. Voronezh. March 12.* (in Russ).
- Porokhnya V. S. (2000) Gagarin and his time. Autobiographical story about my generation. "Smeding". 312 p. (in Russ).
- Potential – unique. (2009) *Kommuna. Voronezh. July 14.* (in Russ).
- Ptichkin S. (2012) On the dark side of the Earth. *Rossiyskaya gazeta. January 19.* P. 11. (in Russ).
- Rudenko V. (2001) Zemnye dela s kosmicheskim razmakhom. *Kommuna. Voronezh. May 19.* (in Russ).
- Rudenko E. (2016) Voronezh residents provided the country's exit into space. *Starooskolsky Chizhov Gallery. Voronezh. № 17 (581).* 4-10 May. P. 6. (in Russ).
- The head of the KBHA leaves the post (2015) *Kommuna. Voronezh. June 23.* (in Russ).
- Severny V. (2012) Mars did not accept. *Kommuna. Voronezh. January 21.* (in Russ).
- North V. (2012) Non-space challenge. *Commun. Voronezh. January 12.* (in Russ).
- Severyanin V. (2011) Unsuccessful launch of "Progress". *Kommuna. Voronezh. August 26.* (in Russ).
- Solov'ev A. (2009) Star Mission of the Voronezh Mechanical Plant. *Kommuna. Voronezh. April 11.* (in Russ).
- Old N. In the starry sky look. (2007) *Kommuna. Voronezh. January 1.* (in Russ).

Stolpovskaya N. (2010) Cosmic coincidence. *Kommuna. Voronezh. October 16.* (in Russ).

Tkacheva T. (2008) Protein, Arrow and the cockroaches. *Rossiyskaya gazeta. December 11.* (in Russ).

Shilina A. (2018) The return of the legend. *Gallery of Chizhov. Voronezh. №. 36. September 12-18.* P. 5. (in Russ).

Sholomova N. (2014) From drawing to metal. *Gallery of Chizhov. Voronezh. № 15 (476). 16-22 April.* P. 16. (in Russ).

Scheglova M. (2011) "The East will return home". *Kommuna. Voronezh. April 19.* (in Russ).